

**ТУРМУШ СИФАТИНИ ИЖТИМОЙ ГЕОГРАФИК ТАДҚИҚ
ЭТИШНИНГ ТАЖРИБАЛАРИ**

Турдымамбетов Изимбет Рахметович

г.ф.д., профессор

Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети

Отеулиев Медетбай Орынбаевич

г.ф.ф.д., доцент в.б.

Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети

Раманбергенов Ўткир Шухратович

Тютор

Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети

Аннотация. Мақолада аҳоли турмуш сифатига оид тадқиқотлар таҳлил қилинган ва хорижий давлатлардаги олимларнинг ушбу ишга боғлиқ илмий ишлари ёритиб берилган.

Калит сўзлар: турмуш сифати, аҳоли, ёндашувлар, объектив ва субъектив, ҳудудий тафовут.

Турмуш сифати ижтимоий географиянинг энг муҳим тушунчаларидан бирига айланиб бормоқда. Сўнгги йилларда кўплаб хорижий давлатларда географ олимлар аҳоли турмуш сифатини ўрганишга бўлган қизиқиши сезиларли даражада ўсган ва бу борада ижтимоий география фанида муайян назарий ва амалий тажриба орттирилган.

Турмуш сифатига оид тадқиқотларни таҳлил қилганда кўплаб қарама-қарши назарий-услубий қарашларга дуч келинади. Бу ҳолат, албатта, аҳоли турмуш сифати мураккаб, кўп қиррали ва нисбий категория эканлигидан далолат беради. Илмий, жумладан, ижтимоий географик адабиётларда аҳоли турмуш сифатини

баҳолаб берадиган ижтимоий кўрсаткичлар тизимини яратишга кўплаб уринишларни топиш мумкин.

"Турмуш сифати" атамаси биринчи марта америкалик иқтисодчи Ж.К.Галбрайтнинг "Мўлкуллик жамияти" китобида учрайди. Бу ишда "турмуш сифати" шахсий манфаатлар эмас, балки ривожланган саноатлашган жамиятнинг истеъмолчилар учун яратиб берган имтиёзлари билан боғлиқ равишда кўрилган [4]. Ж.К.Галбрайт томонидан яратилган "Умумий фаровонлик давлатлари" назарияси 1970-йилларда Фарбда кенг тарқалган эди. Ушбу назариянинг асосий иқтисодий тамойилларига инглиз иқтисодчиси Ж.М.Кейнс томонидан асос солинган. 1929-1933-йиллардаги жаҳон иқтисодий инқироzi Ж.М.Кейнс томонидан таҳлил қилиниб, иқтисодиётни давлат томонидан тартибга солиш орқали (хусусий мулкни сақлаб қолиш билан) яхшилаш мумкин деган хулоса келиб чиққан [7]. Бундан келиб чиқадики, юқори турмуш даражаси ва сифати кўп жиҳатдан давлат сиёсатининг оқилона бўлишига боғлиқ.

Д. Белл турмуш сифатини, шу жумладан шахсий жисмоний ва миллий хавфсизликни ўлчаш учун 12 та кўрсаткични ишлаб чиққан: қонун доирасида адолат, адолатсизликдан ҳимоя қилиш; шахснинг маънавий фаровонлиги, шу жумладан ўзини намоён қилиш имконияти; маданий турмушнинг сифати, шу жумладан таълим, санъат, ўйин-кулги, дам олиш, бўш вақт, оммавий ахборот воситалари; технологик муҳитнинг сифати; атроф-муҳитнинг сифати, шу жумладан унинг эстетик томони, атроф-муҳитни ифлосланишдан ҳимоя қилиш ва бошқалар.

У. Форрестер томонидан ишлаб чиқилган турмуш сифатини аниқлаш ва яхшилаш тизими 4 та "асосий омил" дан иборат: озиқ-овқат маҳсулотларини етказиб бериш ва таъминлаш, турмуш даражасини белгилайдиган сармоялар, атроф-муҳитнинг ифлосланиши ва аҳолининг ўсиш даражаси бўлиб ҳисобланади [7].

М. Хагерти, Р. Камминс, Э. Феррис ўз ишларида [8] давлат ёки унинг айрим қисмларини турмуш сифати (Quality of Life Indexes) жиҳатидан баҳолаш учун

жаҳонда энг кўп ишлатиладиган 22 та индексдан иборат тизимни асослаб берганлар. Уларнинг қулайлигини 14 мезон бўйича аниқлаб, муаллифлар индексларнинг аксарияти ишончли деган хулосага келишган.

1961 йилдан бери Бирлашган Миллатлар Ташкилоти барча мамлакатларни аҳоли турмуш даражасини баҳолаш тизимига киритилган бир қатор кўрсаткичлар бўйича рейтингини тузиб келмоқда. “Ҳаёт сифати” тоифаси ҳозирда БМТ томонидан турли мамлакатлар аҳолисининг ижтимоий ва иқтисодий аҳволини баҳолаш ва таққослаш учун тан олинган. 1998-2000 йилларда Бирлашган Миллатлар Ташкилоти дунёнинг 174 мамлакатада турмуш сифати рейтингини эълон қилди. Турмуш сифатининг асосий кўрсаткичи инсон тараққиёти индекси бўлиб, у учта – туғилишда кутилаётган умр кўриш давомийлиги, 1, 2 ва 3-босқич таълим муассасаларига ўқишга кирганлар сонининг умумий ялпи кўрсаткичи (%) ва реал аҳоли жон бошига ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) параметридан иборат.

Ҳозирги вақтда турмуш сифати объектив кўрсаткичларининг кенгрок тўплами билан ўлчанадиган глобал моделлар мавжуд. БМТ томонидан амалга оширилган турмуш сифатини халқаро таққослаш амалиёти турмуш сифатини мамлакат даражасида ўлчаш учун яшаш муҳитининг географик параметрларини акс эттирувчи 150 га яқин объектив макроиндикаторлардан фойдаланиш кераклигини кўрсатади, масалан, аҳолининг турмуш фаолияти натижасида табиатга антропоген юк даражаси, демографик, иқтисодий, ҳуқуқий жиҳатлар, соғлиқни сақлаш, таълим, маданият ва бошқаларнинг ривожланиш даражаси.

1970-йилдан бери Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти (OECD) мамлакатлари турмуш сифатини ўлчаш дастурини амалга ошириб келмоқда, халқаро қиёсий тадқиқотларни мунтазам равишда олиб бормоқда. Масалан, «Quality of Life Survey», «Welfare Survey» шулар жумласидандир. 1974-йилдан буён турмуш сифатини ўлчашга бағишланган «Social Indicators Research» халқаро журнали нашр этилиб келинмоқда, кўплаб монографиялар нашр этилган ва халқаро симпозиумлар ўтказилди. Ҳозирги кунда жаҳон мамлакатларининг

типологиялари ва таснифларини аниқлаш соҳасида турли хил тадқиқотлар мавжуд. Ахборот таъминотини такомиллаштириш билан бир хил ҳодисани тавсифлаш учун турли хил маълумотлар тўпламларини ўрганиш мумкин бўлди. Бу, айниқса, ҳудудларнинг синтетик хусусиятларини, масалан, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даражаси, аҳолининг турмуш даражаси ва инсон тараққиёти индексини моделлаштириш учун жуда муҳимдир.

1970-йилларнинг охирида кўплаб глобал прогноз ва сценарийлар яратилди. Е.Н. Перцик уларнинг асосий ғоялари жамиятимизнинг келажагини башорат қилишнинг "экологик" ёндашувида бўлганлигини таъкидлайди [8]. Шу билан бирга, "бошқача яшаш" маъносида - "турмушнинг янги сифати" тушунчаси пайдо бўлди. Ушбу концепцияни яратишда атроф-муҳит мезонлари устун келди.

1970-йилда Ж. Форрестер ва Д. Медоуз бошчилигидаги тадқиқотчилар гуруҳи саноат ўсиши таъсирини ўрганишга киришди. Улар бешта асосий омиллар орқали ўрганиш олиб бордилар: аҳоли сони, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, табиий ресурслар, саноат маҳсулотлари ва ифлосланишнинг пайдо бўлишидир [3]. Массачусетс технология институти томонидан олиб борилган ҳисоб-китоблар худди шу тенденцияларни сақлаб, инқирознинг муқаррарлигини кўрсатди. Тадқиқот иштирокчилари ушбу ер юзидаги мувозанат чекловларини ўрнатишдаги ва ўсишни барқарорлаштиришдаги вазиятдан чиқиш йўлини топадилар. Ж.Форрестер ва Д.Медоуз томонидан ишлатилган прогнозлаш усуллари жиддий танқид қилинганига қарамай, тадқиқот натижалари дунё ҳамжамиятида катта қизиқиш уйғотди. Экологик яшаш муҳити сифати масалалари жамият эътиборини янада кўпроқ жалб қилди. "Турмуш сифати" тушунчаси нафақат атроф-муҳит таркибий қисмларини, балки инсон турмушида илмий ва технологик тараққиётнинг таъсирига дучор бўлган барча нарсаларни қамраб ола бошлади.

Россияда И.Б. Ушаков фанлараро ёндашув нуқтаи назаридан замонавий инсон турмуш сифатининг профилактик концепциясини кўриб чиқиб, бу келажакдаги соғлиқни сақлаш мафкурасининг асосларидан бирига айланишини

даъво қилади. "Турмуш сифати - экологик хавф - инсон саломатлиги" триадасидаги ўзаро боғлиқликлар, шунингдек, турмуш сифатини баҳолашнинг автоматлаштирилган тизимларини қуриш тамойилларини таҳлил қилади. Радиацион-гигиеник тадқиқотларда бундай тизимлардан фойдаланишга мисоллар келтирилган [10].

1990-йилларнинг бошларида ЖССТ ҳам ҳар бир инсон учун турмуш сифати муаммоларини ишлаб чиқишда фаол йўл тута бошлайди. "Саломатлик ҳамма учун" асосий тамойилига асосланган ЖССТнинг янги соғлиқни сақлаш сиёсатининг ташкилий, ҳуқуқий, иқтисодий ва ижтимоий моделлари, БМТ рейтингларидан фарқли ўларок, турмуш сифатининг экологик таркибий қисмига кўпроқ эътибор қаратилиши таклиф қилинди [2].

Россияда турмуш сифатининг кенг қамровли кўрсаткичи 1992 йилда Россия Соғлиқни сақлаш вазирлигининг Давлат профилактика тиббиёти илмий марказида ишлаб чиқилган. Барча кўрсаткичлар учта блокга (жисмоний саломатлик, ижтимоий саломатлик ва маънавий саломатлик) гуруҳланган [6].

1996-йилда Смоленскда бўлиб ўтган "Инсон замонавий география кўзгусида" иккинчи илмий-амалий конференциясида "одамга эмас, балки жойларга қаратилган ҳолда, турмуш сифатини ўрганиш атроф-муҳит шароитларини бир хил жойда ёки турли жойларда объектив ва субъектив баҳолашни таҳлил қилишни талаб қилади" деб таъкидланган [5]. Шу билан бирга, М.М. Голубчик, С.В. Сарайкина ва И.А. Семиналарнинг маърузаларида келтирилган бундай тадқиқотнинг асосий элементлари тақдим этилган.

М.Н. Порфененко аҳолининг турмуш даражаси ва сифати бўйича дунё давлатларининг табақаланишини тадқиқ қилган. XX асрнинг сўнгги ўн йиллигида дунё мамлакатларини турмуш даражаси ва сифати бўйича табақалашувнинг асосий тенденциялари, уларнинг сабаблари ва қонуниятларини ўзининг методологияси асосида аниқлаб чиққан.

С.В. Сарайкина Тропик Африканинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш хусусиятларини, минтақанинг ижтимоий-демографик ҳолатини, аҳолининг

овқатланиш сифатини, аҳоли саломатлиги, таълим сифати ва аҳоли бандлигини, экологик муҳит сифатини, минтақа аҳолисининг ижтимоий табақаланишини географик жиҳатдан таҳлил қилиб, Тропик Африка мамлакатларининг аҳолининг турмуш сифати кўрсаткичлари йиғиндисига кўра ижтимоий-географик типологиясини ишлаб чиққан [9].

Умуман олганда, тадқиқот амалиётида қўлланиладиган турмуш сифатини баҳолашнинг барча ёндашувларини қуйидаги асосий мезонларга кўра таснифлаш мумкин: маълумот олиш усули, турмуш сифатини баҳолаш усули ва кўзланган вазифалар тури. Маълумот олиш услубига кўра объектив, субъектив ва комбинацияланган ёндашувлар мавжуд [1].

Турмуш сифати ва ундаги ҳудудий тафовутлар, уларни белгилаб берадиган омилларни назарий ва амалий жиҳатдан ўрганиш республикамизнинг ҳозирги кундаги ижтимоий-иқтисодий ривожланиши нуқтаи назаридан долзарб аҳамиятга эга ва Ўзбекистон ижтимоий география фанида янги йўналишни ташкил этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Johansen A.S. The strategy of a European health policy of the WHO member states: [Pap.] Dosim. Diagn. Radioll.; Semin., Luxembourg, March 19th-21st, 1991//Radiat. Prof. Dosim. – 1992. Vol. 43, N 1-4. P. 1-5.
2. Minaire P. Болезнь, нездоровье и здоровье: теоретические модели процесса снижения трудоспособности. Бюл. ВОЗ. – 1992 –Т. 70, №3. – С. 54-60.
3. Smelzer N. Sociology. М.: Phoenix, 1994. - 688 p.
4. Бестужев-Лада И.В., Батыгин Г.С., Гришаева Н.П. Категория "качество жизни" в современной западной социологии // Современные концепции уровня, качества и образа жизни. М, 1978. -С.145-159.
5. Голубчик М.М., Сарайкина С.В., Семина Н.А. К оценке категории "качество жизни" (географический аспект)//Человек в зеркале современной

географии. Материалы второй научно-практической конференции 5-7 мая 1996 г. Смоленск, 1996, с. 6-7.

6. Гундаров И.А. Парадоксы российских реформ. Уроки и исторического идеализма. –М.: УРСС, 1997. – 166с.

7. Матюха И.Я. Статистика жизненного уровня населения. М., 1973. – 231 с.

8. Перцик Е.Н. Среда человека: предвидимое будущее. Монография. М., 1990. -365 с.

9. Сарайкина, Светлана Васильевна. Качество жизни населения стран Тропической Африки: социально-географический анализ: диссертация ... кандидата географических наук: Саранск, 2001. -174 с.

10. Ушаков И. Б. Качество жизни и здоровье человека. Монография. — М.: «Истоки», 2005. -131 с.